

II Colóquio de Pesquisa em Música da UFOP

Música e interculturalismo

9 e 11 de julho de 2019 - Ouro Preto – MG – Brasil

O SENADO DA CÂMARA E AS FESTIVIDADES EM SÃO JOÃO DEL-REI (1716-1736): LEVANTAMENTO DE REGISTROS E GASTOS

Rodrigo Pardini¹⁶

Edite Rocha¹⁷

RESUMO

O mais antigo registro de festividade identificado nos livros do Senado da Câmara de São João del-Rei, Minas Gerais, remonta ao ano de 1716, um ano antes do primeiro registro conhecido de atividade musical, descrito nos documentos do poder público, e que acompanha os primeiros anos da consolidação da instância civil da sociedade setecentista local. Partindo dos gastos descritos na documentação de receitas e despesas de vinte anos registrados nos livros do Senado da Câmara, pretende-se, neste trabalho, realizar um levantamento e análise documental da prática musical, destacando indivíduos, eventos e valores relacionados à atividade neste período. Este texto, visa, então, revisitar fontes e dados sobre a história da música setecentista sanjoanense no contexto civil, apresentando contributos para esse olhar musicológico em São João del-Rei.

PALAVRAS-CHAVE: Câmara. Receitas e Despesas. História da Música. São João del Rey.

INTRODUÇÃO

A atividade musical em São João del-Rei, Minas Gerais, ultrapassou no ano de 2017 a marca dos três séculos, possuindo como raízes as primeiras décadas do século XVIII. Tendo em vista a escassez de estudos que recorram à perspectiva documental acerca de valores financeiros, nomes e eventos ocorridos nas práticas musicais sanjoanenses dos primeiros anos do século XVIII, identificou-se uma demanda relevante de pesquisas musicológicas. Partindo da necessidade de um aprofundamento acerca dos músicos e suas práticas musicais nesta localidade por meio de fontes documentais, esta pesquisa tem por objetivo compreender de que forma os documentos relativos aos registros financeiros presentes nos documentos do Senado da Câmara de São João del-Rei, compreendidos entre 1716 e 1736, podem apresentar dados que reflitam o contexto econômico e administrativo da atividade musical na região.

1. UMA TENTATIVA POR MEIO DE FONTES MUSICAIS

A literatura disponível sobre o assunto associa o primeiro registro de atividade musical ao ano de 1717, com o pagamento do serviço prestado pelo açoriano Antônio do Carmo, contratado para a recepção do novo governador da Capitania de São Paulo e Minas de Ouro, o Conde de Assumar, Dom Pedro Miguel de Almeida Portugal e Vasconcellos (1688-1756), no morro do Bonfim, entrada principal da vila. Apesar de frequentemente citado pela literatura (COELHO, 2011; NEVES, 1984, p. 60; RIBEIRO, 2018, p. 24; VIEGAS, 1987, p. 1), o manuscrito de Samuel Soares de Almeida – cujo paradeiro se encontra desconhecido – que relata o acontecimento foi reproduzido a partir de uma única transcrição, de Antônio Guerra

¹⁶ Mestrando, Universidade Federal de Minas Gerais, Bolsista da CAPES, pesquisadorodrig@gmail.com.

¹⁷ Doutorado, Universidade Federal de Minas Gerais, Bolsista de Produtividade CNPq, editerocha@ufmg.br.

II Colóquio de Pesquisa em Música da UFOP

Música e interculturalismo

9 e 11 de julho de 2019 - Ouro Preto – MG – Brasil

(1968, p. 15–16), que não consta localização de fonte. Igualmente, José Maria Neves informa tê-lo consultado no então Arquivo Público Municipal de São João del-Rei (NEVES, 1987, p. 210), cuja documentação atualmente pertence ao Arquivo do Senado da Câmara, abrigado pela Biblioteca Baptista Caetano d’Almeida, sem no entanto haver indicação em catálogo ou registro de sua localização específica (FONTES; FIUZA, 1974; HARGREAVES et al., 2003). Os arquivos musicais locais que deveriam abarcar a documentação deste passado e atividades musicais desde os primeiros anos do século XVIII, apresentam somente fontes mais tardias, datadas da segunda metade dos setecentos (CORRÊA et al., 2016, p. 1–2) pelo fato de que o surgimento dos grupos musicais mais antigos e ainda em atividade, Orquestra Lira Sanjoanense – cuja fundação remete ao ano de 1776 – e Orquestra Ribeiro Bastos – datada aproximadamente de 1790 (KRAUSS, 2007, p. 34–35) – permitem o acesso aos acervos musicais setecentistas de documentos datados apenas após sua formação. Excetua-se, dentre as fontes musicais sanjoanenses, uma única obra atribuída à primeira metade do século XVIII (WERLANG, 1991, p. 192), *Flos Cameli*, copiada por Hermenegildo José de Souza Trindade (1807-1887), de autoria de Doutor Camello¹⁸ (Figura 1).

¹⁸. Além do documento citado, são conhecidas outras duas fontes da mesma antífona *Flos Cameli*, BRMG SJrbPUCRJ-31(0718-0760) e BRMG SJrbPUCRJ-31(0761-0773), ambas cópias de Francisco José das Chagas, e uma segunda obra, “*Missa para 4ª feira de Cinzas*”, que é a Camello atribuída: BRMG MammPUCRJ-05(0126-0161) (BARBOSA, 1978, p. 68–69).

II Colóquio de Pesquisa em Música da UFOP

Música e interculturalismo

9 e 11 de julho de 2019 - Ouro Preto – MG – Brasil

Figura 1 – Antífona *Flos Cameli*, de D[outro]r Camello. Cópia de Hermenegildo José de Souza Trindade, parte de trompas. Arquivo Aluizio Viegas, da Orquestra Lira Sanjoanense, OLS0682.

Manoel Cabral Camello foi vigário da Vara de São João del-Rei e possuidor de uma sesmária próxima a vila (SECRETARIA DE GOVERNO DA CAPITANIA, 1713, f. 250r) cuja localidade atualmente pertence ao distrito sanjoanense de São Miguel do Cajuru. Foi também responsável pela bênção da igreja da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário em 1719:

Principiou esta Irmand[ad]ª em pri[meir]ª de Junho de 1708 neste Arrayal q[ue] por anteriormente se chamava Novo: hoje V[il]ª de São João de El Rey, fundadores a saber Dionizio Roiz [Rodrigues] Lima, Manoel Mendes, Izidorio Rib[ei]rª Pinto, Sebastião dos Reyz, Antônio[?] de Fonceca, João Cazado Brantas, Thomé [?] Cald[ei]rª fundadores destª Irmand[ad]ª aprovada pello Ill[ustrissi]mº S[enhor]. D[om] Francisco S[ão] Jeronimo B[isp]ª do R[i]ª de Jan[ei]rª q[ue] concedeu aos Irmãos fabricarem esta Igr[ej]ª anno de 1719 e a benzeo o R[everen]dª Vig[ári]ª da Vara o D[out]ª Manoel Cabral Camello [...]. (IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 1790, f. 2r, destaque nosso)

O reverendo teve seus atritos com o Senado da Câmara registrado em carta de 1719 de autoria de importantes membros do poder público, como Marçal Cazado Rotier, Pedro da Silva Chaves e outros, endereçadas ao bispo do Rio de Janeiro, Dom Francisco São Jerônimo (1638-1721), acerca da exposição do Santíssimo Sacramento nas festas de *Corpus Christi* e São João Batista (SENADO DA CÂMARA DE SÃO JOÃO DEL-REI, 1715, f. 8, 39–40;

II Colóquio de Pesquisa em Música da UFOP

Música e interculturalismo

9 e 11 de julho de 2019 - Ouro Preto – MG – Brasil

SOBRINHO, 2010, p. 32–33). A resposta aos questionamentos do Senado da Câmara ocorreu em janeiro de 1720, com uma provisão real com ordem para que o bispo advertisse Manoel Cabral Camello (ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO DE LISBOA, 2002, p. 32), sendo este o último ano em que foram encontradas menções sobre o religioso.

Apesar da atribuição a Manoel Camello, da qual se desconhece restarem manuscritos musicais autógrafos, o que levou pesquisadores como Elmer Barbosa a afirmar que possa tratar-se de um músico da segunda metade do século XVIII homônimo ao religioso (BARBOSA, 1978, f. 51), é possível considerar a hipótese da ligação entre Manoel Cabral Camello e a obra copiada por Hermenegildo Trindade para além do sobrenome apresentado na fonte musical: o prefixo “doutor” utilizado na partitura, que pode ser encontrado frequentemente em registros de outros vigários sanjoanenses, a exemplo o doutor José de Souza Ribeiro Araújo (Figura 2), e de outras regiões em período próximo como os doutores Pedro F. H. Velasco e Antônio Pestana Coimbra (Figura 3), e igualmente consta no documento acerca da formação da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e bênção da respectiva igreja citado anteriormente, que corrobora positivamente para tal associação.

Figura 2 – Assinatura do vigário José de Souza Ribeiro Araújo (CATEDRAL BASÍLICA DE NOSSA SENHORA DO PILAR, 1729, f. 18)

Figura 3 – Cópia de uma carta do Senado da Câmara de São João del-Rei endereçada ao Conde de Assumar (SENADO DA CÂMARA DE SÃO JOÃO DEL-REI, 1715, f. 12v)

O relato de Samuel Almeida, que discorre sobre a visita do então governador à Vila de São João del-Rei, pode demonstrar a relação entre Manoel Camello e Antônio do Carmo, através da presença de ambos nos mesmos círculos sociais sanjoanenses:

II Colóquio de Pesquisa em Música da UFOP

Música e interculturalismo

9 e 11 de julho de 2019 - Ouro Preto – MG – Brasil

[...] o governador Conde de Assumar, [...] seguido das companhias das ordenanças, que marchavam ao som da música organizada pelo Mestre Antônio do Carmo à Igreja Matriz, onde o rev. Vigário da vara Manoel Cabral Carmello entoou o hino Te Deum, que foi seguido por todo clero e música; e concluída esta religiosa solenidade, se encaminharam para a residência destinada para o governador, onde foi logo cumprimentado pelo corpo do Senado da Câmara, clero e pessoas de distinção desta Vila (GUERRA, 1968, p. 15-16 *apud* COELHO, 2011, p. 66)

Observa-se, portanto, uma forte relação entre o poder público (através dos membros do Senado) e o religioso, representado pelo clero, sobretudo na figura do vigário, na realização das festividades da vila. Tais eventos, que são tanto litúrgicos quanto pertencentes à administração pública, possibilitaria, por meio da confluência de interesses, a contratação de músicos (CORRÊA, 2018, p. 3).

2. LEVANTAMENTO DE DADOS NO ARQUIVO DO SENADO DA CÂMARA

Se a atividade musical da primeira metade do século XVIII verificada diretamente através dos documentos musicais do período pode levantar vários questionamentos, dado a insuficiência de dados e as atribuições de datação, uma possível perspectiva de compreensão desta pode se dar por meio das documentações administrativas de instituições do período. As primeiras associações religiosas de leigos em São João del-Rei datam de 1708, com a Irmandade do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, 1711, com a Irmandade do Santíssimo Sacramento e 1716, com a Irmandade de São Miguel e Almas (GUIMARÃES, 1996, p. 77). Contudo, embora as datas de fundação destas instituições sejam conhecidas, é possível encontrar registros contínuos acerca de suas atividades apenas a partir de 1730 (VIEGAS, 1987, p. 1). Nesse panorama, infere-se uma relação entre músicos e o poder público, na qual a atividade musical passível de ter sido registrada pelos documentos do Senado da Câmara de São João del-Rei corresponderia aos pagamentos de músicos em celebrações ou festividades promovidas pela mesma.

Os livros pertencentes à Câmara Municipal, abrigada na Biblioteca Baptista Caetano d'Almeida, que correspondem ao registro das atividades do Senado da Câmara de São João del-Rei destacam-se, portanto, para a compreensão do passado musical local, uma vez que tais registros possuem a ótica da administração pública sobre parte do serviço prestado pelos músicos, cuja documentação ainda não foi profundamente explorada pela musicologia. Entretanto, as produções pioneiras de José Maria Neves (1984, 1987) e Aluizio José Viegas (1987), apesar de localizarem imprecisamente as fontes por eles citadas, permitem delinear um contorno inicial dos registros da atividade musical neste acervo. Consequentemente, tendo em vista a quantidade de registros existentes, estipulou-se um recorte documental composto

II Colóquio de Pesquisa em Música da UFOP

Música e interculturalismo

9 e 11 de julho de 2019 - Ouro Preto – MG – Brasil

por registros de despesas de vinte anos a partir do primeiro registro de festividade encontrado, resultando em um delineamento compreendido entre 1716 e 1736. Partindo da própria organização do Senado da Câmara, identificou-se como sendo os livros de Receitas e Despesas¹⁹ os que contemplam a tipologia de registros buscada.

O mais antigo livro de Receitas e Despesas do Senado da Câmara de São João del-Rei tem como primeiras anotações uma sequência de registros não lançados em um livro anterior, correspondente aos anos 1716 a 1718, escritos em 1719 pelo escrivão Belchior da Cunha Freire (SENADO DA CÂMARA DE SÃO JOÃO DEL-REI, 1719, f. 2v). Nele, apesar de não haverem registros que correspondam diretamente à atividade musical, identificam-se diversos registros de pagamento pela realização de festividades religiosas, propinas por festas²⁰ e gastos com materiais para as festividades, como cera para velas (a exemplo, a Figura 4) e sermão dado por religiosos, como o pago ao padre frei Antônio Xavier de Santa Rosa em 1716 (Figura 5), que nos permite identificar as mais antigas festividades sanjoanenses registradas pelo referido Senado da Câmara: São João Batista, então padroeiro da vila, e *Corpus Christi*.

Figura 4 – Pagamento de dezesseis oitavas de ouro a Bento Fromentier²¹ pela cera da festa de *Corpus Christi* em 1716 (SENADO DA CÂMARA DE SÃO JOÃO DEL-REI, 1719, f. 3)

¹⁹ Tais fontes pertencem a Serie 32 (Receitas e despesas da Câmara e outros), que correspondem aos dezenove documentos de código REC 168 a REC 187.

²⁰ De acordo com Antônio Gaio Sobrinho, “[...] as propinas não eram, então, o que vieram a ser atualmente, uma forma de corrupção ou extorsão [sic] indevida. Como o serviço de vereador era gratuito, havia atos em que ele recebia um justo *pro labore*, a propina[...]”, pela participação de eventos públicos, correições e outros (SOBRINHO, 2010, p. 9). Cláudia Silva elenca as festas religiosas das quais o Senado da Câmara promovia, com autorização real, e que seus oficiais recebiam propinas: “Bula [da Santa Cruzada], São Sebastião, *Corpus Christi*, Ladainhas de Maio, Anjo Custódio, Visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel e São João Batista” (SILVA, 2000, p. 127)

²¹ Bento Fromentier foi um minerador, comerciante e sargento-mor português, falecido em quatro de junho de 1760. Seu inventário se encontra disponível no arquivo Escritório Técnico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de São João del-Rei, caixa 96 (PAIVA, 2015, p. 67).

II Colóquio de Pesquisa em Música da UFOP

Música e interculturalismo

9 e 11 de julho de 2019 - Ouro Preto – MG – Brasil

Figura 5 – Pagamento de trinta e duas oitavas de ouro por um sermão realizado por Antônio Xavier de Santa Rosa na festa de São João Batista em 1716 (SENADO DA CÂMARA DE SÃO JOÃO DEL-REI, 1719, f. 3)

Nesta perspectiva, após serem identificados os registros correspondentes à festividades e/ou eventos promovidos pelo Senado da Câmara de São João del-Rei, foi possível elencá-los em uma tabela (Apêndice).

3. ANÁLISE DO CONTEÚDO LEVANTADO

Após o levantamento do conteúdo descrito nos registros de receitas e despesas do Senado da Câmara de São João del-Rei, nos anos 1716 a 1736, foi possível identificar uma recorrência de três festividades principais (Tabela 1) – *Corpus Christi*, São João Batista e São Sebastião – em relação as festas de Santa Isabel e Proclamação da Bula da Santa Cruzada, encontradas a partir de 1726, e as festas relativas a eventos da nobreza portuguesa ou cerimônias civis locais que não possuem frequência determinada.

Tabela 1 – Frequência de festividades nos registros de Receitas e Despesas do Senado da Câmara de São João del-Rei

Ano	Corpus Christi	São João Batista	São Sebastião	Santa Isabel	Proclamação da Bula da S. Cruzada	Festas civis ou da nobreza	Número de festividades não identificadas
1716	X	X				X	
1717		X					
1718	X	X				X	
1719	X	X				X	
1720	X	X	X				
1721	X					X	
1722	X	X					
1723	X						
1724	X		X				
1725	X		X				
1726	X		X		X		1
1727	X		X	X			
1728	X	X	X	X	X	X	
1729	X		X				1

II Colóquio de Pesquisa em Música da UFOP

Música e interculturalismo

9 e 11 de julho de 2019 - Ouro Preto – MG – Brasil

1730			X	X		X	1
1731	X		X				1
1732	X		X				3
1733	X						
1734	X						1
1735	X					X	
1736	X						3

Foi possível observar, sobretudo a partir de 1731, pagamentos pela festa de *Corpus Christi* a Irmandade do Santíssimo Sacramento, da qual se encontravam filiados diversos membros do Senado da Câmara de São João del-Rei, como Marçal Cazado Rotier e Joseph Branco Brandão e outros indivíduos de destaque no meio social sanjoanense como Bento Fromentiere (IRMANDADE DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO, 1714, f. 8r, 11v-12r), que pode corresponder a vínculos sociais entre membros do poder público e religioso local.

Além do levantamento relativo à frequência das festividades nos registros do Senado da Câmara de São João del-Rei, foi possível também identificar dois músicos, Antônio do Carmo e o mestre de capela Paulo Rodrigues Soares, somente a partir de 1728. No entanto, ao observar os registros relativos a festividades, observam-se pagamentos a músicos não nomeados nos anos 1721 e 1727 (SENADO DA CÂMARA DE SÃO JOÃO DEL-REI, 1719, f. 31r, 79v).

A documentação conhecida sobre Antônio do Carmo tem como primeiro registro a atividade do músico em 1717, com a recepção do governador da capitania a São João del-Rei. Infere-se que após 1727, último ano que consta registro de pagamento, Antônio do Carmo tenha se mudado para Vila Rica, atual Ouro Preto, da qual registram-se pagamentos ao músico entre 1738 e 1739, 1741 e 1742 pela Irmandade de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias (LANGE, 1981, p. 27) e nos anos 1733 a 1734 e 1738 a 1739 pela Irmandade de Nossa Senhora do Pilar (BRANDÃO, 1998, p. 59). Igualmente, documenta-se, por meio de um processo do Tribunal da Inquisição, a atuação do referido músico em 1747 na festividade de São José dos Pardos, em Congonhas do Campo, Minas Gerais (BRANDÃO; MELO, 2010, p. 9), único documento encontrado que consta a assinatura do músico (Figura 6).

Figura 6 – Assinatura de Antônio do Carmo em um processo do Tribunal da Inquisição, em 1749 (INQUISIÇÃO DE LISBOA, 1741, f. 89v)

II Colóquio de Pesquisa em Música da UFOP

Música e interculturalismo

9 e 11 de julho de 2019 - Ouro Preto – MG – Brasil

Já Paulo Rodrigues de Souza, da qual foi encontrado um único registro do ano de 1728 no recorte levantado (SENADO DA CÂMARA DE SÃO JOÃO DEL-REI, 1719, f. 93v), ocupou o cargo de mestre de capela na primeira metade do século XVIII. Deste se atribui ser um dos possíveis mestres do compositor Manoel Dias de Oliveira (SOARES, 2017, p. 229). Flávia Camargo Toni levanta transcrições das atividades do músico em 1742, 1746, 1747, 1748 e 1752 na Vila de São José del-Rei (atual município de Tiradentes, Minas Gerais) (TONI, 1985, p. 95–96), da qual é possível inferir, igualmente a Antônio do Carmo, uma mobilidade do músico ao entorno de uma região determinada.

CONCLUSÃO

A partir desta investigação, foi possível concluir que a documentação musicográfica relativa aos anos compreendidos entre 1716 e 1736 apresentam dados insuficientes para inferências mais sólidas sobre o período, uma vez que tais afirmações tornar-se-iam frágeis ao considerar tão poucos documentos como detentores de elementos característicos mais amplos. Os livros do Senado da Câmara, apesar de configurarem um grande escopo documental, podem oferecer, ao traçar relações com outras fontes, informações úteis para a compreensão do contexto musical do recorte temporal em questão, apresentando nomes, datas, valores, indivíduos e instituições tangentes a tal prática artística. A partir dos dados levantados, entretanto, não foi possível identificar a forma que se dava a contratação relativa aos gastos, como cera, armação, sermão, música, dentre outros, para cada festividade ocorrida.

Apesar dos dados elencados a partir dos registros de Receitas e Despesas revelarem informações importantes, alguns, como aqueles correspondentes a festas cujos nomes não se encontram elencados, não puderam ser relacionados ao respectivo evento ocorrido, configurando-se uma lacuna que, se preenchida, pode apresentar uma possível continuidade das festividades de São João Batista, São Sebastião e outras ao longo do tempo, cuja participação de membros do Senado da Câmara é mencionada.

Além disto, foi possível identificar registros que referem-se diretamente a atividade musical inserida na realização de festividades religiosas e eventos do poder civil, da qual foram identificados dois indivíduos, Antônio do Carmo e o mestre de capela Paulo Rodrigues. Tais músicos tiveram sua atuação registrada nos livros sanjoanenses, bem como em outras regiões onde também desenvolveram atividade, como Vila Rica, da qual tem origem Hermenegildo Trindade, autor da cópia atribuída a Manoel Cabral Camello.

Da mesma forma, através de futuras pesquisas englobando outras tipologias documentais pertencentes ao acervo do Senado da Câmara de São João del-Rei, assim como

II Colóquio de Pesquisa em Música da UFOP

Música e interculturalismo

9 e 11 de julho de 2019 - Ouro Preto – MG – Brasil

outros documentos externos a ela, como livros de associações religiosas de leigos – onde foi possível identificar vínculos entre membros do poder público e religioso local –, documentos cartoriais, da Secretaria de Governo da Capitania e do Conselho Ultramarino, acreditamos possível propor compreensões mais completas sobre o contexto da atividade musical em São João del-Rei.

REFERÊNCIAS

ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO DE LISBOA. Catálogo de documentos manuscritos avulsos referentes à Capitania de Minas Gerais existentes no Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa. Lisboa: Instituto de Investigação Científica Tropical, 2002.

BARBOSA, E. C. C. O Ciclo do Ouro: o tempo e a música do barroco católico. Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro/XEROX do Brasil, 1978.

BRANDÃO, D. S. L. Música, estilo e sociedade colonial mineira. III Encontro de Musicologia Histórica de Juiz de Fora. Anais...Juiz de Fora: Universidade Federal de Juiz de Fora, 1998

BRANDÃO, D. S. L.; MELO, R. A. DE S. A formação do campo artístico-musical em Minas barroca. Modus, v. 5, n. 7, p. 9–30, 2010.

CATEDRAL BASÍLICA DE NOSSA SENHORA DO PILAR. Livro de casamentos. São João del-Rei: Family Research, 1729.

COELHO, E. L. Coalhadas e rapaduras: estratégias de inserção social e sociabilidades de músicos negros – São João del-Rei, século XIX. São João del-Rei: Universidade Federal de São João del-Rei, 2011.

CORRÊA, R. P. et al. Memória Viva: arquivos musicais em São João del-Rei e região. XIV Congresso de Produção Científica e Acadêmica da UFSJ. Anais...São João del-Rei: Universidade Federal de São João del-Rei, 2016

CORRÊA, R. P. O contexto social dos músicos da Orquestra Lira Sanjoanense por meio dos inventários de bens (1827-1891). 4º Nas Nuvens... Congresso de Música. Anais...Belo Horizonte: Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais, 2018. Disponível em: <<https://www.academia.edu/38077984/>>. Acesso em 20 mar. 2019

FONTES, L. G.; FIUZA, M. M. Relação dos códices de arquivo da Câmara Municipal de São João del-Rei (séculos XVIII e XIX). São João del-Rei: Escola de Biblioteconomia da UFMG, 1974. Disponível em: <https://static1.squarespace.com/static/561937b1e4b0ae8c3b97a702/t/5727604b20c647f685e8e4ce/1462198354359/8_Fontes%2C+Lucy+Goncalves.pdf>. Acesso em 14 mar. 2019.

II Colóquio de Pesquisa em Música da UFOP

Música e interculturalismo

9 e 11 de julho de 2019 - Ouro Preto – MG – Brasil

- GUERRA, A. Pequena História de Teatro, Circo, Música e Variedades em São João del-Rei: 1717 a 1967. Juiz de Fora: Sociedade Propagadora Esdeva, 1968.
- GUIMARÃES, G. São João del-Rei século XVIII: História sumária. São João del-Rei: SEGRAC / Fundo de Apoio à Pesquisa, Educação e Cultura, 1996.
- HARGREAVES, L. G. F. et al. Guia de fontes do arquivo da Câmara Municipal de São João del-Rei (1715-1930). Juiz de Fora: Clio Edições Eletrônicas, 2003. Disponível em: <<http://www.ufjf.br/cliodel/files/2009/10/COD03005.pdf>>. Acesso em: 01 dez. 2018.
- INQUISIÇÃO DE LISBOA. Caderno 20º de Nefandos. Ouro Preto: Arquivo Nacional da Torre do Tombo, 1741.
- IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO. Certificados de missas. São João del-Rei: Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar de São João del-Rei, 1790.
- IRMANDADE DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO. Livro de entrada de irmãos. São João del-Rei: Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar de São João del-Rei, 1714.
- KRAUSS, M. F. Mais de dois séculos de vida musical em São João del-Rei: as orquestras Lira Sanjoanense e Ribeiro Bastos. In: Suplemento: São João del-Rei capital da cultura, p. 32–33, 2007.
- LANGHE, F. C. História da música nas irmandades de Vila Rica. Belo Horizonte: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, 1981. v. 5
- NEVES, J. M. A Orquestra Ribeiro Bastos e a vida musical em São João del-Rei. São João del-Rei: [Sem editora], 1984.
- NEVES, J. M. A Orquestra Ribeiro Bastos e a vida musical em São João del-Rei. [s.l.] Universidade do Rio de Janeiro, 1987.
- PAIVA, E. F. “Usos e costumes da terra”: o viver e o sentir nos relatos testamentais e nos inventários post-mortem das Minas Gerais setecentistas. In: GUEDES, R.; RODRIGUES, C.; WANDERLEY, M. DA R. (Eds.). Últimas vontades: testamento, sociedade e cultura na América ibérica (séculos XVII e XVIII). 1. ed. Rio de Janeiro: Mauad / Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa, 2015.
- RIBEIRO, G. H. As mulheres da Orquestra Ribeiro Bastos de São João del-Rei MG. [s.l.] Universidade Federal de São João del-Rei, 2018.
- SECRETARIA DE GOVERNO DA CAPITANIA. Livro de registro de cartas, ordens, despachos, instruções, bandos, cartas patentes, provisões e sesmarias (Códice 09). [Mariana] Belo Horizonte: Arquivo Público Mineiro, 1713. Disponível em: <<http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/brtdocs/photo.php?lid=16541>>. Acesso em

II Colóquio de Pesquisa em Música da UFOP

Música e interculturalismo

9 e 11 de julho de 2019 - Ouro Preto – MG – Brasil

20 abr. 2019.

SENADO DA CÂMARA DE SÃO JOÃO DEL-REI. Livro de Termos de Arrematações (TER215). São João del-Rei: Biblioteca Baptista Caetano d’Almeida, 1715.

SENADO DA CÂMARA DE SÃO JOÃO DEL-REI. Livro de receitas e despesas do Senado da Câmara de São João del-Rei (REC168). São João del-Rei: Biblioteca Baptista Caetano d’Almeida, 1719.

SILVA, C. R. Senado da Câmara da vila de São João del-Rei: da administração colonial à pesquisa histórica. [s.l.] Universidade Federal de Minas Gerais, 2000.

SOARES, E. A. O emprego da retórica na Música Colonial Brasileira. [s.l.] Universidade de São Paulo, 2017.

SOBRINHO, A. G. São João del-Rei através de documentos. 1. ed. São João del-Rei: Universidade Federal de São João del-Rei, 2010.

TONI, F. C. A música nas irmandades da Vila de São José e o capitão Manoel Dias de Oliveira. [s.l.] Universidade de São Paulo, 1985.

VIEGAS, A. J. Música em São João del-Rei - de 1717 até 1900. Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São João del-Rei, v. 5, p. 53–65, 1987.

WERLANG, G. Estilo e personalidade na música do Ciclo do Ouro em Minas Gerais. Latin American Music Review / Revista de Música Latinoamericana, v. 12, n. 2, p. 187, 1991.

APÊNDICE – RELAÇÃO DE DADOS LEVANTADOS NOS REGISTROS DE RECEITAS E DESPESAS DO SENADO DA CÂMARA ENTRE 1716 E 1726²²

Ano	Festividade	Valor ¹	Serviço	Indivíduo citado	Folhas
1716	São João Batista	32	Sermão	Antônio Xavier de Santa Roza	3r
		27 ½	Festa	Simão Rodrigues de Araújo (Procurador)	3r
	<i>Corpus Christi</i>	16	Cera	Bento Fromentier	3r
	Nascimento do príncipe D. Carlos de Bragança (1716-1736)	18	Luminárias	Simão Rodrigues de Araújo (Procurador)	5r
		100	Cera	Simão Rodrigues de Araújo (Procurador)	6r
1717	São João Batista	150	Festa	João André de Mattos (Procurador)	8r
1718	São João Batista	213	Festa	Pedro da Silva Chaves (Procurador)	9r
	<i>Corpus Christi</i>				
	Nascimento de D. Pedro III (1717-1786)	117 ½	Cera	Pedro da Silva Chaves (Procurador)	9r
1719	São João Batista	20	Sermão	Antônio Xavier de Santa Roza	15r
		14	Festa	Procurador [Domingos Francisco Pedrozo]	18r
	<i>Corpus Christi</i>	101 ¾	Festa	Domingos Francisco Pedrozo (Procurador)	16r
	Recepção do governador ²	275 ¼	Recepção	Pedro da Silva Chaves	16r
1720	São João Batista	15	Armação	João Pinto do Rego (Procurador)	30r
	<i>Corpus Christi</i>	97 ½	Festa	João Pinto do Rego (Procurador)	23r
	São Sebastião	92	Festa	João Pinto do Rego (Procurador)	21r
		63 ¾	Cera	João Pinto do Rego (Procurador)	30r
1721	<i>Corpus Christi</i>	2	Padres e acólitos	Vigário da Vila	38r

²² Dados extraídos dos registros do Livro de Receitas e Despesas do Senado da Câmara (código REC168), do Arquivo da Câmara Municipal de São João del-Rei, pertencente à Biblioteca Baptista Caetano d’Almeida.

II Colóquio de Pesquisa em Música da UFOP

Música e interculturalismo

9 e 11 de julho de 2019 - Ouro Preto – MG – Brasil

		40	Cera	Félix Ferreira Brandão	38r
		5 ½	Cera e papel	João Diniz Pinheiro	38r
		24	Música	João Diniz Pinheiro	38r
		15	Armação	João Pereira Farias [?]	39r
	Recepção do governador ³	20	Recepção	João Diniz Pinheiro	39r
		80	Cera	Félix Ferreira Brandão	39r
1722	São João Batista	32	Andor	Sargento-mor Antônio de Matos (Procurador)	43r
	<i>Corpus Christi</i>	85 ½	Festa	Sargento-mor Antônio de Matos (Procurador)	43r
1723	<i>Corpus Christi</i>	107	Festa	[Não há menção de nome]	52r
1724	<i>Corpus Christi</i>	121 ¼ 4	Festa	[Não há menção de nome]	58r
	São Sebastião	27	Festa	[Não há menção de nome]	58r
1725 ⁴	São Sebastião	55 220*	Cera	João Diniz de Azevedo	64v
1726	<i>Corpus Christi</i>	85 ¼ 4	Festa	Fernando P. de Amorim Dantas (Procurador)	66v
	São Sebastião	86	Festa	Fernando P. de Amorim Dantas (Procurador)	67r
	Procl. da Bula da Santa Cruzada	96	Festa	[Nome ilegível]	67r
	Festividade indeterminada	57	Cera	Fernando P. de Amorim Dantas (Procurador)	56r
1727	São Sebastião	104 ½	Festa e pintura das varas do Senado	[Não há menção de nome]	78v
	<i>Corpus Christi</i>	50	Música	[Não há menção de nome]	79v
	Santa Isabel				
1728 ⁵	São Sebastião ⁶	4	Missa	Rev. Padre Coadjutor Miguel de Castilho	87r
		23	Música	Paulo Rodrigues	93v
		145	Festa	Antônio Francisco Portella (Procurador)	87v
	São João Batista ⁶				
	<i>Corpus Christi</i>				
	Procl. da Bula da Santa Cruzada				
	Santa Isabel				
	Anúncio do casamento de D. José I (1714-1777) e Mariana Vitória de Bourbon (1718-1781), princesa da Espanha	112	Cera	Thomé Godinho Ribeiro (Ouvidor geral da Comarca)	84v
		3	Armação	Phelipe Ferreira do Amaral (Escrivão)	85v
		60	Música	Antônio do Carmo	87r
1729	São Sebastião	20	Música	Antônio do Carmo	93v
	<i>Corpus Christi</i>	4	Missa	Padre Francisco Corrêa	91r
	Festividade indeterminada	8	Missa	Rev. Padre Coadjutor Miguel de Castilho	91r
1730	São Sebastião	18	Missa	Padre Francisco Corrêa	93v
	Santa Isabel				
	Festividade indeterminada				
	Festas reais [?]	46	Música	Antônio do Carmo	93v
1731 ⁷	São Sebastião	7 680*	Procissão [Missa]	Padre Francisco Corrêa	96v
	<i>Corpus Christi</i>	46	Festa	Irmandade do Santíssimo Sacramento	103r
1732	São Sebastião	7 680*	Procissão	Padre Francisco Corrêa	98v
	Festividade indeterminada	4 520*	Missa	Rev. Padre Coadjutor Miguel de Castilho	98v
	Festividade indeterminada	197 120*	Ponte e festa	Procurador [João Ferreira Brandão ?]	103r
	Festividade indeterminada	134 400*	Ponte e festa	Procurador [João Ferreira Brandão ?]	103r
	<i>Corpus Christi</i>	60 000*	Festa	Irmandade do Santíssimo Sacramento	103r
1733	<i>Corpus Christi</i>	64	Festa	Irmandade do Santíssimo Sacramento	107r
1734	Festividades indeterminadas	14 400*	Missas	Francisco Corrêa	111r
	<i>Corpus Christi</i>	76 800*	Festa	Constantino de Souza	110r
1735	<i>Corpus Christi</i>	76 800*	Festa	Irmandade do Santíssimo Sacramento	113v
	Nascimento da Princesa da Beira ⁸	57½1200	Cera	[Não há menção de nome]	114r
1736 ⁹	<i>Corpus Christi</i>	64	Festa	Simão Moreira (Tesoureiro da Irmandade do Santíssimo Sacramento)	116v

1. Valores em oitavas de ouro, exceto aqueles marcados com asterisco, cujo registro se encontra em réis.

II Colóquio de Pesquisa em Música da UFOP

Música e interculturalismo

9 e 11 de julho de 2019 - Ouro Preto – MG – Brasil

2. D. Pedro Miguel de Almeida Portugal e Vasconcellos, o Conde de Assumar (1688-1756), terceiro e último governador da Capitania de São Paulo e Minas de Ouro entre 1717 e 1721. Foi precedido por Brás Baltasar da Silveira (1674-1751).
3. Dom Lourenço de Almeida (1680-1750), primeiro governador da Capitania de Minas Gerais (desmembrada da então Capitania de São Paulo e Minas de Ouro em 1720).
4. Apesar de não constar outro pagamento pela realização de festividades neste ano além do citado, há também menção a propinas pagas a membros do Senado da Câmara pela participação nas festas de Corpus Christi e São Sebastião (SENADO DA CÂMARA DE SÃO JOÃO DEL-REI, 1719, 63v).
5. Neste ano encontra-se menção a propinas para a festa de Ação de Graças pagas a membros do Senado da Câmara, bem como para as festas de São João Batista, *Corpus Christi*, Proclamação da Bula da Santa Cruzada (SENADO DA CÂMARA DE SÃO JOÃO DEL-REI, 1719, f. 85r, 87v).
6. Encontra-se um registro de despesa do Senado da Câmara o pagamento ao Reverendo Padre João Ferreira de Carvalho e um acólito pelas assistências das festas de São Sebastião e São João Batista, onde foram realizadas missas cantadas no altar mor, pelo valor de oito oitavas de ouro (SENADO DA CÂMARA DE SÃO JOÃO DEL-REI, 1719, 88v).
7. Há o registro de pagamentos de propinas referentes a uma festa real não identificada (SENADO DA CÂMARA DE SÃO JOÃO DEL-REI, 1719, f. 96r).
8. Futura rainha Maria I de Portugal (1734-1816).
9. Há registros de propinas de três festas indeterminadas. Consta neste ano o pagamento por propina de festas e cera ao Alcaide Simão Ferreira no valor de 51 oitavas de ouro (SENADO DA CÂMARA DE SÃO JOÃO DEL-REI, 1719, 116v), ao juiz ordinário Antônio de Moraes Godoy, por propinas e cera a quarenta e quatro oitavas e meia, bem como ao vereador Antônio Ribeiro da Silva cera a trinta e oito oitavas e um quarto de ouro (SENADO DA CÂMARA DE SÃO JOÃO DEL-REI, 1719, f. 117r).